

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ЯЗЫКА

Хамидова Нигора Илхомовна

I курс магистратуры, РГПУ им Герцена филиал в Ташкенте

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10806560>

***Аннотация.** Данная научная статья охватывает формирование навыков иностранного языка у учащихся дошкольного (среднего и старшего) и начального образовательного возраста на ранних этапах с учетом их психики (характера, интересов и мотивов), а также обобщенный анализ мировой системы образования.*

***Ключевые слова:** модернизация, реакция, экспериментальный путь, кадровая политика, умение, систематическое чтение, психические процессы и функции, пейзаж, мышление, наглядно-действенный и наглядно-образный характер, реферат, материальный предмет, моторика речевого аппарата, нейропсихология, орган речи*

Сегодняшний мир и происходящие в нем инновации, количество изменений стремительно растет. Иностранный язык служит своего рода ключом к тому, чтобы иметь возможность проникать в эти процессы и давать свою собственную реакцию. Таким образом, кадровая политика и эффективная система образования занимают одно из ключевых мест в подготовке нового поколения с детства к этим процессам.

Мы знаем, что большинство действий в окружающей среде, которые выполняет человек, подчиняются его естественным возможностям. Сформировать у подрастающего молодого поколения навык к чему-то новому гораздо сложнее. Кроме того, “обучение может только ускорить или замедлить умственный рост, но не влияет на него естественным образом. Образование должно подчиняться законам развития ребенка.” Только тогда может быть достигнуто обеспечение неразрывной связи между читателем и наукой”. Он проходит подготовительный этап, прежде чем стать способным к систематическому обучению. На этом этапе новые требования к ребенку со стороны окружающих должны постепенно превращаться в его “собственную программу”. Только подойдя к концу возрастного периода детского сада, ребенок начинает учиться по “разработанной взрослыми” программе и постепенно начинает следовать требованиям школы. У ребенка должна быть своя программа, которая отвечает его интересам и потребностям т.к. стремление к познанию является одним из значимых мотивов человеческой деятельности, отражает осознание направленности личности, положительно влияет на все психические процессы и функции, активизирует способности, при наличии интереса возбуждаются все человеческие силы. Особенно важно учитывать это при организации учебной деятельности ребенка детского сада, т. к.” для того, чтобы ребенок в детском возрасте мог выучить иностранный язык, ему необходимо естественное пространство (помещение, специализирующееся на специальном иностранном языке, пользовательские углы, пейзаж и т. д.. таким образом, способность творить играет важную роль в обеспечении того, чтобы человек чувствовал себя свободным в нем.

“Дети дошкольного возраста усваивают, прежде всего, наименования предметов, явлений, прилагательных, свойств, отношений, которые наглядно выражаются или вовлекаются в их деятельность. Это можно объяснить тем, что мышление ребенка носит наглядно - действенный и наглядно-образный характер. Даже по этой причине абстрактные (абстрактные) понятия практически не встречаются в словаре детей дошкольного возраста.”

То, что посредством этого мы первоначальным образом прививаем его мозгу наименование и произношение материальных предметов, которые он использует в качестве исходной информации, приводит к развитию в нем моторики речевого аппарата носителя языка.

“...Нейропсихология подтверждает: мозг дошкольников становится гибким, а его речевой орган также быстро адаптируется к новому произношению. Но у пожилых людей и подростков, с другой стороны, мозг и органы речи находятся в состоянии покоя и воспринимают иностранное произношение по сигналу первого языка. После двухлетнего возраста мозг остается готовым к получению новой информации потому что неиспользуемая часть мозга будет в избытке, а та часть, которая не содержит этой информации, поможет вам быстро, точно и безупречно выучить иностранное произношение. Поскольку у подростков и взрослых основная часть мозга полна информации, нехватка места для восприятия нового языка является одной из важных причин, по которой они не могут добиться успеха в произношении на иностранном языке...”

“В детском возрасте также развивается способность различать высоту звуков. Однако фонематический (вербальный) и музыкальный слух не формируются параллельно. Фонетический слух развивается к концу первого года жизни. В этот период ему дополнительно преподается музыка на иностранном языке, представление мультфильмов с субтитрами с учетом интересов ребенка, что приводит к успешному результату, а также к тому факту, что “на начальных этапах детского сада ребенок овладевает пассивной речью, а также активной речью, умея практически различать практически все звуки родного языка”. занимает место в его сознании. “Все новые и новые потребности в деятельности и общении ребенка вызывают интенсивное развитие сознания. Речь ребенка становится все более содержательной.” После этого его словарный запас можно пополнять, постоянно составляя словари с картинками-наклейками, соответствующие его возрасту и уникальные для него. Этот метод действует как ступенька в укреплении его памяти с помощью более поздних мнемонических методов.” Но использование искусственных методов для фундаментального повышения эффективности памяти является второстепенным, а также вспомогательным. В целом, запоминание с пониманием смысла является более приятным и эффективным методом, чем механическое запоминание”. В последующие периоды обучения целесообразно дать им начальные компетенции построения речи (умение говорить) с помощью слов, усвоенных через комиксы, предназначенные для детей, с целью организации понимания сути изучаемого слова.

Кроме того, уместно также обратить внимание на следующие аспекты:

- ...“Учебная деятельность должна быть разнообразной. Материалы с однородностью и одинаковыми методами быстро надоедают детям.

- * Ребенок должен понимать необходимость и значимость предоставляемых материалов.

- * Новый материал должен быть хорошо связан с ранее освоенным

- * Учебные задания должны быть сложными для детей дошкольного возраста, но доступными.

- * Необходимо оценивать все достижения ребенка. Положительная оценка стимулирует активность в отношении познания....

Психологи рассматривают развитие художественного восприятия как результат развития личности. Он не дается человеку врожденно. Именно так ребенок не может сразу воспринимать произведение искусства; на ранних этапах развития ребенку присуще подвижное, утилитарное отношение к нему (изображение на картинке дети хватают, пальпируют, видят, держат и т.д.). Однако первые признаки художественного восприятия начинают проявляться в юном возрасте ребёнка Развитие интуиции и восприятия закладывает основу для возникновения других, все более сложных познавательных процессов (памяти, воображения, мышления). Развитая сенсорика-основа совершенствования практической деятельности современного человека мышление, речь-результат усиления сенсорного опыта.

В специальном исследовании, направленном на изучение возможностей и особенностей овладения грамотностью детьми, а также на определение наиболее оптимального для этого возрастного периода, Н.Воронцова обнаружила, что дети в возрасте 5-6 лет при обучении грамоте приобретают восприимчивость избирательного типа, а с 6 лет-внимательность к чтению. Исходя из этого, Н.Воронцова отметила, что 5 лет - самый оптимальный период для обучения анализу звуков, а 6 лет-самый оптимальный (лучший и удобный) период для обучения чтению. Таким образом, одной из важнейших особенностей возрастного периода детского сада является то, что к 4-5 годам появляется плановая функция речи. Первоначально планирование осуществляется устно, но позже, в конце детского возраста, начинается планирование посредством внутренней речи”.

Образование, в целом, процесс воспитания и получения образования - это непрерывный не прерывный процесс, значительным аспектом которого является то, что государство, организовавшее образование поэтапно с учетом жизнеспособных сторон, интересов, мотивов ребенка с раннего возраста, будет обладать высоким уровнем образовательного стандарта. Потому что ребенок дошкольного и младшего образовательного возраста еще не полностью окунулся в детство. В этом смысле, поскольку процесс изучения иностранного языка является сложным процессом, целесообразно постепенно усваивать его, не создавая трудностей для обучающегося, чтобы он мог его понять, проанализировать. Потому что, пользуясь тем, что он еще не достиг возраста полноценного аналитического мышления, т. е. критического анализа, необходимо уметь сознательно ощущать элементарные понятия о языке, адаптируя язык к его повседневному и внутреннему миру, в противном случае вполне естественно, что ребенку будет трудно научить его чему-то запоминающемуся.

В общем, насколько правильно пытаться преподавать еще один иностранный язык молодому поколению, которое еще не полностью изучило возможности родного языка?!. Это можно объяснить тем, что в способности ребенка без труда мыслить и общаться на определенном иностранном языке без акцентов большое значение имеет адаптация к нему речевого аппарата.

В качестве альтернативы, по мере того, как ученик становится взрослым, иностранный язык, которому его учат, становится более совершенным. При этом необходимо дать понять читателю, что он может свободно обмениваться идеями на иностранном языке, что он служит мостом между миром, в котором он живет, и странами мира, а также что он может свободно владеть функцией управления большинством современных цифровых технологий, только изучая иностранный язык. Таким образом, мы

можем знать, что в образовании учащемуся необходимо поделиться наукой, языком или жизненным опытом, который он привносит в свою жизнь, и что, говоря финским языком, который уже занимает ведущее место в мире по системе образования, "мы либо готовимся к жизни, либо — экзаменам. Мы выберем первое". Не лишено смысла и то, что мы внедряем финский опыт. Потому что в свое время бывший премьер-министр Сингапура Ли Куан Ю также предложил широко использовать английский язык в повседневном общении, чтобы облегчить интеграцию страны в мировую экономику”.

Анализируя развитую систему образования стран мира (Сингапур, Финляндия), можно сказать, что “классы в школах стали специализироваться в соответствии с способностями детей (Сингапур)”. Выявление склонности каждого ребенка к той или иной деятельности <<будущий педагог>> осуществляет путем тестирования и бесед... Ученик сам выбирает, что ему выгодно в работе, доверяя детям: на уроках ученик может заниматься тем, что ему интересно (конечно, в учебном плане) ... Человек, который хочет учиться, читает. Педагоги стараются привлечь внимание ученика, но при отсутствии у него интереса или способностей к преподаваемому предмету, не "угощают" его сразу "двумя" оценками, направляя ребенка в будущее к менее сложной, практически полезной профессии. Не всем нужно изобретать самолеты, автобусами тоже кто-то должен водить-в конце концов! ... В Финляндии считается, что <<школа должна научить ребенка самому главному - самостоятельной успешной жизни>>. Поэтому там его учат рассуждать и получать знания по собственному желанию. Учитель не сидит сложа руки, говоря о новых предметах - все это есть в книге. Использование справочника, текста, интернета, калькулятора, а не заученных формул - важно знать, как привлечь необходимые ресурсы для поиска решений текущих проблем. Репетиторство в Финляндии не является распространенным методом обучения, школьные учителя оказывают необходимую дополнительную помощь ученикам во время или после урока. Они постоянно исследуют, насколько школьная система в стране соответствует изменениям в обществе (Финляндия)”.

В заключение можно сказать, что существующие образовательные процессы в конкретном государстве должны быть синхронизированы с сегодняшним днем, временем, состоять из знаний, умений, навыков, составляющих основу повседневной деятельности человечества.

Иностранные языки остаются для нас важными с точки зрения эпохи. Однако не следует упускать из виду и то, что иностранные языки (в основном английский), проникающие в каждый уголок нашей жизнедеятельности и образования, в ближайшие 10-15 лет будут полностью “покорены”. То есть, все студенты вузов, а также государственные служащие начинают широко применять мировой стандарт английского языка (IELTS) в рамках учебы и работы.

REFERENCES

1. Нишанова З., Алимова Г. Детская психология и методика ее преподавания. Ташкент, 2006. – 220 с.
2. Рустамова А.Э. Maktabgacha yoshdagi bolalarda chet tilini o'qitishda talaffuzni shakllantirish va rivojlantirish (ingliz tili materialida). Dessertatsiya